

AKTSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVINING BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.

Abdullayeva O'ktamxon Kamolovna
Namangan Davlat Texnika Universiteti
Magistranti

***Annotatsiya:** Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan jadal islohotlar negizida iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini modernizatsiyalash, texnik-texnologik yangilash va raqobatchilikka asoslangan biznes muhitini yaratish, shu jumladan davlat tassarrufidan chiqarilgan va xususiyashtirilgan korxonalar negizida tashkil etilayotgan xo'jalik subyektlari, shuningdek, Davlat ulushiga ega bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini boshqarish samaradorligini yanada oshirishning ahamiyati ortib bormoqda. Maqolada shu boyicha taklif va xulosalar bayon etilgan.*

***Kalit so'z:** korporativ boshqaruv, aksiyadorlik, baholash usullari, "RID–Ekspert RA", "RID–Ekspert RA"*

Kirish

O'zbekistonda korporativ boshqaruv standartlarini joriy qilish va uning samaradorligini oshirishga barcha korxonalarda ham yetarlicha e'tibor qaratilayotgani yo'q. Bu holatning sababi, quyidagilardan iborat:

- korxonalar korporativ boshqaruv standartlarini joriy qilish zaruratidan xabardor emas;
- aksiyadorlik qonunchiligi sohasidagi normativ-huquqiy baza mukammal emas;
- korporativ boshqaruv samaradorligini baholash mezonlarini qo'llash qiyin¹.

¹ Иванова Е.А., Шишикина Л.В. Корпоративное управление. – Ростов н/Д: «Феникс», 2007. – 256с.

Bundan tashqari, korporativ boshqaruv samaradorligini baholashning ilmiy asoslangan apparati yo‘q ekanligi korporativ standartlarga rioya qilish zaruratini tushunishni qiyinlashtiradi.

Mahalliy va xorijiy olimlarning asarlarini har tomonlama o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, boshqaruv qarorlarining iqtisodiy samaradorligini baholash masalalari ikkinchi darajali bo‘lib qolgan, vaholanki boshqaruv iqtisodiy samaradorligini baholashning an’anaviy usullarini mahalliy korporatsiyalarga nisbatan amalda qo‘llab bo‘lmaydi. Shunday ekan, ushbu murakkab muammoning yechimini topishga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotlar dolzarbligi juda yuqori hisoblanadi².

Hozirgi paytda korporativ boshqaruv samaradorligini baholash uslubiyatlarining ikkita guruhi mavjud: boshqaruv va iqtisodiy uslubiyatlar. Boshqaruv mezonlaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv samaradorligini baholash usullari asosan turli reytinglar bilan ifodalanadi.

“RID–Ekspert RA” korporativ boshqaruv reytingi mulkdorlar manfaatlariga rioya qilinishini: kompaniyaning korporativ boshqaruv sohasidagi Rossiya qonunchiligi talablariga javob berishi, korporativ boshqaruv Kodeksi tavsiyalariga rioya qilinishi, kompaniya aktsiyadorlarining huquqlari buzilishi risklari mavjudligi va h.k.ni baholaydi³. Ushbu usulning kamchiligi shundaki, u kompaniyaning daromad keltirish qobiliyatini hisobga olmaydi. Asosiy e’tibor mulkdorlar manfaatlariga huquqiy rioya qilishga qaratiladi.

CORE-reyting, reyting “PRAYM-TASS”, korporativ boshqaruv reytingi, Standart&Poor’s, Brunswick UBS Warburg – ushbu baholash usullarining barchasi har bir baholash ko‘rsatkichiga ekspertlarning subyektiv fikrlariga asoslangan vazn beradi. Tahlil qilinayotgan kompaniyalar guruhining oliy natijalarini taqqoslash integratsiyalangan ko‘rsatkichi foydalaniladi, bu tahlil qilinayotgan korxonalar me‘yorlashtirilgan ko‘rsatkichlaridan koordinata nuqtasidan etalon korxonalar yolg‘iz

² Филатова А.А., Кравченко К.А. Современная практика корпоративного управления в российских компаниях – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 245с.

³ Моисеев С. Регулирование деятельности рейтинговых агентств на национальном рынке // Вопросы экономики, 2009. – №2. – С.42.

holdagi koordinata nuqtasigacha bo'lgan masofani ko'rsatadi. Ushbu usullar kamchiligi shunga borib taqaladiki, reyting baholari kam axborot beradi, chunki korxonaning boshqa firmalar orasida egallab turgan o'rnini ko'rsatadi, xolos. Bu usullar faqat korporativ boshqaruv mexanizmlari samarali ishlayotgan kompaniyalarga nisbatan qo'llanishi mumkin. Mahalliy uslubiyatlar qarama- qarshi xarakterga ega, chunki ekspertlarning fikrlariga asoslanadi, xorijiy uslubiyatlarni esa mahalliy korxonalariga nisbatan doimo qo'llab bo'lmaydi, chunki ular axborot shaffofligi borasida xorijiy baholovchilar talablariga javob bermaydi. Etalon korxonalar ko'rsatkichlarini shakllantirish ancha shubhali hisoblanadi, chunki vaqt o'tishi bilan yo'nalishni ko'rsatuvchi belgilar o'zgaradi. Shuningdek, ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar hisobga olinmaydi.

Korporativ boshqaruv samaradorligini baholashning ushbu usullari mulkdorlarning manfaatlarini differentsiatsiya qilishga imkon bermaydi va tahlil qilinayotgan korxonalar faoliyatini baholashning iqtisodiy mexanizmlarini aniqlashtirmaydi.

Iqtisodiy mezonlardan foydalangan holda korporativ boshqaruv samaradorligini baholash usullari:

- korxonaning berilgan vaqt oralig'ida bankrotga uchrash ehtimolini bashorat qilishning statistik asoslangan modellari;
- korxonalar reytinglashning rang uslubiyatlari;
- korxonalar rangga ajratishning tarmoq usullari;
- kreditlash maqsadida korxonalar reytingini aniqlash uslubiyati.

Bu usullarning kamchiligi shundaki, ular iqtisodiy foydani baholashga asoslanadi. Ular mulkdorlarning korxonalar ishidan manfaatdorligini, misol uchun, korxonalar faoliyati ustidan nazorat o'rnatish manfaati, boshqaruv qarorlariga ta'sir etish imkoniyati va h.k.ni hisobga olmaydi.

1- rasm. Korxonani boshqarish samaradorligini baholashning miqdoriy usullari

Shuningdek, zamonaviy amaliyotda korxonada korporativ boshqaruv samaradorligini baholashning korxonaning bozor qiymati va moliyaviy holatini tahlil qilish asosida boshqaruv samaradorligini baholash natijalarini olishga asoslangan turli miqdoriy usullari ham qoʻllanadi (3.1.1- rasm):

Korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilish ikki bosqichda amalga oshiriladi:

- bankrotga uchrash ehtimoli baholanadi (Altmanning ikki omilli modeli orqali)
- korxonaning moliyaviy barqarorligi baholanadi (Taffler modeli).

Altmanning ikki omilli modeli kompaniyaning bankrotlik darajasini baholaydi, Tafflerning koʻp omilli modeli esa kompaniyaning toʻlov layoqati modelini tuzadi⁴. Natijada barcha hisoblab chiqilgan koʻrsatkichlar taqqoslanadi va korxonaning moliyaviy holati haqida xulosa chiqariladi.

⁴ Иванова Е.А., Шишикина Л.В. Корпоративное управление. – Ростов н/Д: «Феникс», 2007. – 256с.

Ushbu usulning kamchiligi shundaki, moliyaviy qiyinchilikka ega bo'lgan kompaniyalar qanday qilib bo'lmasin, o'z hisobotlarini e'lon qilishni to'xtatib turadi, chunki uzoq vaqt davomida to'g'ri ma'lumotlar olib bo'lmaydi. Hisobotlarda chop etiladigan ma'lumotlar ishonchli bo'lmasligi mumkin, bu esa shunga olib keladiki, korxonada faoliyatining ayrim ko'rsatkichlari uning to'lov layoqatiga ega emasligidan dalolat bergan bir paytda boshqa ko'rsatkichlar uning faoliyati barqaror ekanligi haqida mulohaza yuritishga asos bo'ladi.

Korxonada korporativ boshqaruv samaradorligini baholashning ikkinchi uslubiyati uning bozor qiymatini tahlil qilishga asoslanadi. Daromadni kapitallashtirish usuli korxonaning joriy daromadlarini kapitallashtirish koeffitsientiga bo'lish yo'li bilan aniqlashga asoslanadi.

Asosiy kamchilik – bu usulni qo'llash uchun zaruriy va majburiy shart kompaniya kelajakda keltiradigan daromadlar joriy daromadlar bilan bir xil darajada qolishini taxmin qilish hisoblanadi.

Aktsiyalarning kurs qiymatini baholash usuli hozirgi va oldingi davrlardagi aktsiyalar kurs qiymatini taqqoslashdan iborat. Bu yerda asosiy kamchilik – boshlang'ich ma'lumotlar yo'qligi hisoblanadi, chunki birjalarda tor doiradagi mahalliy kompaniyalarning aktsiyalari kotirovka qilinadi.

Shunday qilib, xorijdan o'zlashtirilgan va mahalliy sharoitlarda qo'llanayotgan korporativ boshqaruv samaradorligini baholashning barcha usullari doim ham samarali bo'lavermaydi. Korporativ boshqaruvning iqtisodiy samaradorligini baholashga yangicha yondashuvlar yaratishga asoslangan tamomila boshqa usul talab qilinadi.

Bu vazifani Norton va Kaplan muvozanatlangan ko'rsatkichlar tizimi usuli yordamida hal etish mumkin, chunki unda miqdoriy hisob-kitoblarni sifat baholari bilan to'ldirishga qaratilgan harakat amalga oshirilgan. Ular korporatsiyaning umumiy strategiyasi bilan bog'liq bo'lgan boshqaruv samaradorligining barcha oshkora va yashirin omillarini baholashga yordam berishi mumkin. Bu usullarning

asosiy kamchiligi shundaki, ularni samarali qo'llash uchun korxonada o'zining mufassal ko'rsatkichlar tizimini mustaqil ravishda ishlab chiqishi va uni qo'shimcha qiymat yaratish butun zanjiri bo'ylab barcha bo'linmalarda joriy qilishi zarur. Ko'rsatkichlar tizimini tanlashga subyektiv fikrning ta'sir omili usulning boshqa bir zaif nuqtasi hisoblanadi.

2-rasm. Korxonada korporativ boshqaruvning sifat darajasini baholash kompleksli modeli

Korporativ boshqaruv samaradorligini kompleksli baholash uchun baholashning iqtisodiy mezonlarini o'z ichiga oladigan uslubiyat ishlab chiqish zarur.

Ishda har biri o'ziga xos bo'lgan ko'rsatkichlar to'plamidan iborat bo'lgan korxonada korporativ boshqaruv darajasini baholash modeli taklif etiladi (3.1.2-rasm).

Korporativ boshqaruvning sifat darajasini yakuniy miqdoriy baholash ma'lum ma'noda korxonada boshqaruv tizimining unumdorlik va yetuklik kompleksli modeli (CMMI analogi) hisoblanadi. Bu esa korxonada yetuklikning qaysi darajasida ekanligini va bu korporatsiya qiymatiga qanday ta'sir etishini tushunishga imkon

beradi. Ayrim xorijiy davlatlarda (jumladan Rossiya Federatsiyasida) ayniqsa, xususiy investorlar mulki sanalgan kichik va oʻrta biznesda sotilgan kompaniyalarning bozor narxi haqida maʼlumotlar odatda yopiq maʼlumotlar hisoblanadi. Internetdan va boshqa ommaviy axborot vositalaridan olingan, ochiq bozorda sotilgan kompaniya qiymati bahosini bergan natija haqidagi axborot tasdiqlashni taqozo etadi, chunki, amaliyotning guvohlik berishicha, biznes egalari oʻz biznesiga ortiqcha baho berishni xush koʻradi va shu sababli taklif narxi koʻpincha bir necha marta oshirib koʻrsatiladi. Biroq shunday holatlar ham boʻladiki, bunda kompaniyalarga yetarlicha baho berilmagan boʻladi.

Bozorning joriy holati haqida axborot yoʻqligi va bu vaqt davomida biznesni sotib borish lozim boʻlgan muddatlar cheklanganligi korxonalar qiymatidagi bunday tafovutlar sabablari boʻlib xizmat qilishi mumkin. Kompaniya bahosi nafaqat aktivlar bahosini, balki kompaniya qarzlari qiymati va asosiy faoliyat samaradorligi bahosini ham qamrab oladi. Korporatsiyalarni baholashda ushbu qiyinchiliklarni bartaraf qilishga korxonada korporativ boshqaruv sifatini kompleksli miqdoriy baholash yordam berishi mumkin, chunki uning negizida aktivlar qiymatini hisob-kitob qilishning bitta uslubiyati emas, balki korxonada faoliyatini toʻla jihatlaridan baholaydigan modellar kompleksi yotadi.

1) “Korporativ boshqaruv” tushunchasi, uning faoliyatining zamonaviy iqtisodiyotidagi ijtimoiy ahamiyatini inobatga olgan holda aniqlashtirilgan. Tadqiqotda taʼkidlanganidek, hozirgi kunda “korporativ boshqaruv” tushunchasining aniq va toʻliq taʼrifi yoʻq. Turli xil yondashuvlarning borligi, korporativ boshqaruvning noaniq talqin qilinishiga va tadqiqotchilar va amaliyotchilarni biroz chalkashtirib yuborilishiga, hamda keng tarqalish yoʻlida bahs - mulohazalar yuzaga kelishiga sabab boʻlmoqda;

2) Keng koʻlamli xususiylashtirish dasturlarining natijasida, Oʻzbekistonda korporativ boshqaruvining (korporativ nazorat shaklining) insayder modeli shakllangan. Biroq, 2000 yillarda aksionerlik kapitalining tuzilmasida

autsaydorlar ulushini ko'payishi tendentsiyasi yuzaga keldi va hozirgi kunda kompaniyalarning aktsiyadorlik kapitalida ushbu ulushning ustunligi kuzatilmoqda;

3) O'zbekiston iqtisodiyotidagi aktsiyadorlik jamiyatlar faoliyatining tahlilidan so'ng, quyidagi xulosaga kelindi. 1990 yillardan boshlab davlat ishtirokidagi korxonalar (ayniqsa aktsiyalarning asosiy ulushi davlatga tegishli bo'lgan korxonalar) iqtisodiy faoliyatini takomillashtirish maqsadida davlatning aksionerlik jamiyatdagi ulushi keskin kamayishi yuz berdi;

4) Xususiylashtirish natijasida O'zbekistonda yirik integratsiyalashgan korporativ tuzilmalar tashkil etilishini boshladi, shu jumladan milliy xolding kompaniyalar shaklida ham. Davlat ulushi ishtirokidagi xolding turidagi korporatsiyalar asosan tabiiy monopoliyalar kategoriyasiga mansub, yoki davlat nazoratini yo'qotish ko'zda tutilmagan sohalarda tashkil etildi.

5) Korporativ boshqaruvining xorijiy modellarini o'rganish asosida, ularning ba'zi elementlarini davlat ishtirokidagi kompaniyalarning korporativ boshqaruv modelini shakllantirishda foydalanish mumkinligi aniqlandi. Korporativ boshqaruv printsiplarini korporativ boshqaruv kodeksi asosida qo'llanilishi nafaqat bozor iqtisodiyotiga ega bo'lgan rivojlangan mamlakatlar orasida, balki MDH mamlakatlarida ham keng ko'lamda tarqalgan;

6) Davlat aktivlarini boshqarish kontseptsiyasiga ko'ra, hozirgi kunda davlat mulkiga nisbatan asosiy urg'u uning samarali boshqaruviga berilmoqda, ya'ni barqaror mulk egasini topishga. Ayni paytda, davlat korxonalarini uch tashkiliy va huquqiy shakllari mavjud: aktsiyadorlik jamiyatlari, kapitaldagi turli xil davlat ulushiga ega mas'uliyati cheklangan jamiyatlar hamda davlat unitar korxonalar;

7) Tadqiqot ishida O'zbekiston uchun chet el korporativ boshqaruv amaliyotining eng muhim elementlaridan biri bu – korporativ boshqaruv kodeksini ishlab chiqish va qabul qilish zarurati deb ta'kidlangan. Ushbu kodeks o'zbek va chet el korporativ xulq atvori, axloqiy standartlari, muayyan ehtiyoj va aktsiyadorlik jamiyatlari faoliyati shartlari va iqtisodiy rivojlantirishning joriy bosqichida

sarmoya bozorlar. Tadqiqot davomida bugungi kunda direktorlar kengashiga mustaqil direktorlarni qo‘shish keng tarqalgan amaliyot ekanligi aniqlangan. Mustaqil direktorlar borligi korporativ boshqaruv reytingini va investitsiyaviy jozibadorlikni sezilarli darajada oshiradi;

8) O‘zbek korporativ boshqaruv amaliyotida ta’kidlanishicha O‘zbekiston hukumati va Davlat raqobat qo‘mitasi qarorlari bilan tayinlangan vakillar instituti orqali unga qarashli aktsiyalarni nazorat qiladi. Biroq, bu muassasa faoliyatini samarali deb hisoblash mumkin emas, sababi qonun hujjatlarida davlat vakillarining faoliyatiga salbiy ta’sir qiladigan cheklovlar bor. Masalan, rahbarlar faoliyatini rag‘batlantiruvchi motivatsion mexanizmlar yaratilmagan. Shuningdek, davlat ishtirokidagi kompaniyalarda davlat vakillarini kuzatuv kengashi va taftish komissiyalariga tanlash mezonlari belgilanmagan;

9) Tadqiqot ishda davlat ishtirokida kompaniyalarning korporativ boshqaruv modeli o‘zgarishi bo‘yicha aksionerlik kapitalda davlat ishtirokini optimallashtirish sohasida davlat aksionerlik kapitalida o‘zining AJda ishtirok etish maqsadiga ko‘ra, davlat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvini takomillashtirish va iqtisodiyotda davlat ishtirokini yanada kamaytirish uchun takliflar ishlab chiqilgan va ilmiy asoslangan.

Xulosa va Takliflar.

Kelgusida ilg‘or xorijiy tajribalar asosida mamlakatimizda korporativ boshqaruv tizimini istiqbolli rivojlantirish maqsadida quyidagilar taklif qilinadi:

Davlatning AJ dagi ishtirok etish maqsadiga ko‘ra aksionerlik kapitalida hissasini optimallashtirish: bunda davlatning iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridagi strategik korxonalar (“O‘zbekenergo” AJ, “O‘zkimyosanoat” AK, “O‘zavtosanoat” AK, “O‘zbekistontemiryo‘llari” AJ, “Olmaliq TMK” AJ, “O‘zmetkombinat” AJ, “O‘zqurilishmateriallari” AJ, “O‘zbekiston pochta” AJ spirt zavod va boshqalar) va davlat ulushi mavjud bo‘lgan yirik banklar ustidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri nazorat saqlab qolishi.

“Taqiqlash” (“Bloklash”) (25%+1) yoki “nazorat”ni ta’minlovchi (50%+1 aktsiya) davlat aktsiya paketlari ulushlarini yog’moy, elektrotexnika va kimyo, mashinasozlik sanoati korxonalari, paxtasanoat viloyat birlashmalarida ko‘rsatilgan me’yorlardan yuqori qismlarini fond bozorlarida sotgan holda saqlab qolish.

Xo‘jalik birlashmalarida “bloklash” yoki “nazorat” ulushlari saqlab qolinganda hollarda, davlat aktsiya ulushlarini qisman sotish. Shu bilan birga, davlat iqtisodiyoti uchun muhim qator korxonalarda davlat vakillari ishtirokini ta’minlovchi va aksionerlik jamiyatlari faoliyati bilan bog‘liq muhim masalalar (faoliyat turi va ustav fondi miqdorini o‘zgartirish, yirik bitimlar tuzish, boshqa korxonalar faoliyatida ishtirok etish, tugatish va qayta tashkil qilish) bo‘yicha “VETO” huquqini beruvchi “oltin aktsiya”ni joriy qilinishini belgilab qo‘yish. Bundan tashqari, ta’rischilarning qaroriga ko‘ra xo‘jalik birlashmalarining filial va sho‘ba korxonalari ustav jamg‘armalaridagi “taqiqlash” yoki “nazorat” paketi aksiyalaridan yuqori qismi shuningdek fond bozorlarida sotilishi mumkin.

Davlat ulushi 51% dan kam, hamda strategik ahamiyatga ega bo‘lmagan aksionerlik jamiyatlarida, shu jumladan yengil sanoat, oziq - ovqat sanoati, qurilish va transport korxonalari davlat ulushini to‘liq sotish.

Kommunal ta’minot soxasidagi iqtisodiy samarasiz aksionerlik jamiyatlarni (“Suvoqova”, “Issiqlik manbai” tizimi va hokazo.) davlat unitar korxonalariga aylantirish.

Foydalanilgan adabiyot.

1. Иванова Е.А., Шишикина Л.В. Корпоративное управление. – Ростов н/Д: «Феникс», 2007. – 256с.
2. Филатова А.А., Кравченко К.А. Современная практика корпоративного управления в российских компаниях – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 245с.
3. Моисеев С. Регулирование деятельности рейтинговых агентств на национальном рынке // Вопросы экономики, 2009. – №2. – С.42.